

БАСНИ УЧАТ ДОБРОТЕ

Агламов Тохир Хусайнович

Старший преподаватель кафедры узбекского
и русского языков БухГПИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10477411>

Аннотация: В этой статье речь пойдет о жанре басни. Затронута и его воспитательно-образовательное значение. В содержании статьи имеются информации о писателях и их баснях, которые внесли большой вклад в то, чтобы этот жанр развивался на протяжении многих веков и стал бессмертным жанром.

Ключевые слова: классическая литература, история, назидание, пословица, поговорка, метафора, символ, аллегория, басня, образ, поговорка, характер, юмор, сатира.

Басня — это небольшой рассказ в стихах или прозе, который содержит определённый нравственный урок.

Жанр басни имеет долгую историю. Это, подчеркивают ученые - исследователи: “басня, которая является важной метафорической остановкой между ранними примитивными сказаниями человечества о животных и пословицей, которая появилась намного позже их, притчей и современными анекдотами. Его возраст измеряется тысячелетиями. Басня лиро-эпический жанр, представляющий проблемную ситуацию между обществом и людьми с точки зрения изображения символических и вымышленных образов, состоящий из обобщения целей и идей, основанных на реальной действительности.

От арабского слово «Басня» означает “Образец, пример”. Басня-это небольшой рассказ, написанный в устном народном творчестве как в стихотворной, так и в прозаической форме, основу которого составляет активное движение символических образов, изложенных в духе сатирической и юмористической критики воспитательного содержания. О близости этого жанра к народному поэтическому творчеству говорит тот факт, что он был создан сначала мудрым народом, а затем усовершенствован писателями, в том числе Эзопом в его творчестве: “Жанр басни развивал во II в. Бабрий, в Риме Федр (I в. н. э.) Авиан (IV в.). В развитие басенного жанра внесли вклад французский баснописец Лафонтен (XVII), русский баснописец И.А.Крылов, датский баснописец Гольберг (XVIII), немецкий баснописец Лессинг (XIX), которые внесли огромный вклад.

Наряду с формированием басни в западной литературе, она развивалась и в литературах народов Центральной Азии, а яркие образцы басни появились в творчестве классических литераторов. В частности, имеются сведения о значительном вкладе таких узбекских и таджикских классиков, как Алишер Навои, Абдурахман Джами, Насир Хисрав, Убайди Закани, Амири, Насафи, Мушфики, Гулхани; казахских и киргизских просветителей, как Ибрай Алтынсарин, Абай Кононбаев и др. Высказывались мнения, что они, продолжая традиции устного народного творчества и античной басни, творчески развивали ее, придавали своим басням национальный характер, новое содержание, новое идейное направление, впитывали пафос эпохи. Таким образом жанр басни стал международным жанром художественной литературы.

Примеры басен можно встретить и в творчестве Алишера Навои, крупного деятеля узбекской классической поэзии, обладающего высоким мастерством в отделке комических произведений. Ученые, изучавшие произведения Навои, написанные в басенном стиле, приходят к выводу, что в узбекской классической литературе этот жанр начинает появляться ещё с XIV века. Важную роль в его развитии сыграл и Алишер Навои.

Существуют мнения о связи жанра басни с учением древнего мира и историей человечества. Известно, что в прошлом люди мифологически интерпретировали бытие и природу, от них остались различные мифы и легенды. Именно на основе мифов, легенд, сказок, рассказов и былин при наличии у древних людей различных взглядов, убеждений, фантазий цель басен и притч заключалась в передаче их опыта и умений, поучительных выводов из жизни в качестве образца для подражания следующему поколению.

Стоит отметить, что басни и притчи-это близкие, но отдельные жанры, основанные на небольшой действительности, богатые нравоучениями и поучениями, символическими и вымышленными образами, отражающими проблемную ситуацию между обществом и людьми. Жанр басни по своей структуре, классификации, выполняемым целям и задачам принципиально отличается от эпического и лирического жанров художественной литературы. Главное качество-яркость и резкость изображения аллегорических и символических образов, проникнутых трогательной идейной силой.

В процессе изучения басен можно увидеть образы как положительного, так и отрицательного характера. Например, в басне

И.А.Крылова “Слон-провинциальный воевода” овцы изображены в образе простого народа, а волки предстают тираническими зверьми, тогда как образ слона раскрыт крайне негативными красками. Тем не менее, было упомянуто, что образ лидера, который притворяется добрым и сострадательным, на самом деле является злым и более опасным, чем злоумышленники.

Образ безответственных людей, которые равнодушны и только думают о собственном спокойствии, раскрывается через образ слона-вождя. Поэтому образ слона, отсчитываемый от главных героев басни, может быть представлен как отрицательный образ. Из этого видно, что басенные образы подобраны правильно, а их природные черты гармонично сочетаются между собой.

Автор должен ярко выразить основную мысль, которую он хочет высказать, через содержание басни и поведение образов в ней. При этом, прежде всего, должен преобладать творческий потенциал автора в правильном подборе образов и подчинении комических находок идее притчи.

Иван Андреевич Крылов - русский писатель и великий баснописец. Начав свое творчество с написания крупных комедий и трагедий, охватывающих пороки и негатив в обществе, писатель достигает вершины в жанре басни. Крылов известен не как писатель, а как создатель острых сатирических притч. Его произведения полностью отвечают требованиям басенного жанра. Вы не встретите в его баснях таких недостатков, как навязчивые мысли, смешение традиционных и новых образов, качественные характеристики найденных образов и неясность их функции в басне. Подобно басням Эзопа и Лафонтена, сюжет лаконичен, сатира сильна, язык острый, образы правдоподобны, а выводы из рассказа ясны и точны.

Использованная литература:

1. Игорь Клех. Сокровенный мир притчи. (Перевод. М.Худойкулов). - Т.: Мировая литература, 3/2020 (274).
2. Национальная энциклопедия Узбекистана. Том 5. Редакционная коллегия м.Аминов, Т.Даминов, Т.Долимов, и др. - Т.: Государственное научное издательство, 2003.
3. Saidakhmedovna, Uraeva Darmonoy; Bakhronovna, Rustamova Gavkhar; ,Some Comments on the Expression of the Image of “Life Tree” In Legends and Narrations,International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences,2,6,51-55,2022,

4. Bakhronovna G. R. The Paradigmatic Relationship of the Tree as Well as Water and Fire in Folklore //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 237-242.
5. qizi, Rustamova Gavkhar Bahron; „Semantic Interpretations of Poetic Image of Pomegranate in Uzbek Folklore,"CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE",2,10,125-130,2021,Central Asian Studies
6. Ubaydova A. D. The Theme of Love and Happiness in Shakespeare's Sonnets //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 278-283.
7. Бозорова Г. З., Миржонов Н. Н. 3-SHOVA. TIBBIYOT TA'LIMIDA LINGVOKULTUROLOGIYA VA PSIXOLINGVISTIKANING AHAMIYATI HAMDA DOLZARBLIGI Тиббиёт соҳасида перифразалар Аҳмадова Умидахон Шавкат қизи //SOHA LINGVISTIKASI: TILSHUNOSLIK VA TIBBIYOT INTEGRATSIYASINING MUAMMOLARI, YECHIMLARI HAMDA ISTIQBOLLARI. – С. 174.
8. Чхетиани Т. Л. ЦВЕТОВАЯ СИМВОЛИКА В РАССКАЗАХ ЭДГАРА ПО «МАСКА КРАСНОЙ СМЕРТИ» И «ЧЕРНЫЙ КОТ» //Языки и литература в поликультурном пространстве. – 2021. – С. 236-240.
9. Агламов Т. Х. ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ //Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 157-164.
10. Khusayinovich A. T. The concept of compiling translation dictionaries at the turn of the 20th-21st centuries //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 9.
11. TX A. S. S. A. et al. Learning Strategies and Learner Characteristics //International Journal on Integrated Education. – Т. 2. – №. 6. – С. 206-208.
12. Эргашева Д. К. Культурологический аспект художественного произведения //Мировая наука. – 2020. – №. 11. – С. 169-172.
13. Makhmutovna, Mustafоеva Lobar. "Organization of Independent Work of Students in the Study of Russian as a Foreign Language." Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture 4.5 (2023): 215-222.
14. Mohinur U., Sitorabonu E. GRADUONIMIYA HODISASI VA UNING AYRIM O 'ZBEK XALQ MAQOLLARIDAGI IFODASI //Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 1757-1763
15. Aliyeva Z. TARIXIY STYLILASHNING LEKSIK VOSITALARI: ARXIZMLAR VA TARIXIBLAR // Zamonaviy ta'lim yutuqlari jurnali. - 2022. - Т. 3. - S. 150-154.